

REDERAS EN LA COSTA DEL DESIERTO DE ATACAMA

NETWOMEN IN THE ATACAMA DESERT COAST

María Gloria Cornejo¹

RESUMEN

En el puerto de Caldera del desierto de Atacama, la llegada de dos pesqueras de actividad industrial genera una mayor oferta de trabajo desde los años ochenta. Es dentro de este contexto que surgen las mujeres rederas. El rol de la mujer en estas labores de la pesca ha cobrado cada vez más protagonismo en los procesos de modernización propios de la pesca artesanal. A través de un método etnográfico se rescatan las historias de vida de dos mujeres rederas, con un modo de producción que les permitió generar ingresos y sustentar el hogar, describiendo su activa participación en faenas productivas de mar que históricamente tenían una connotación masculina.

Palabras clave: Pesca artesanal, modo de producción, método etnográfico, operaciones productivas.

ABSTRACT

In the port of Caldera in the Atacama Desert, the arrival of two industrial fishing companies has generated a greater supply of work since the 1980s. It is in this context that women fisherwomen emerged. The role of women in these fishing tasks has become increasingly important in the modernization processes of artisanal fishing. Through an ethnographic method, the life stories of two net herders women, with a mode of production that allowed them to generate income and support their household, are rescued, describing their active participation in productive tasks at sea that historically had a male connotation.

Key words: artisanal fishing, mode of production, ethnographic method, productive operations.

1. Aquamag E.I.R.L., Caldera, Chile. mgcornejo.aquamag@gmail.com

EL INICIO DE LAS REDES EN EL PUERTO

En el puerto de Caldera, la participación de la mujer se ha incrementado en los últimos años respecto de los hombres, aunque pese a todo, ésta sigue siendo menor. Datos locales actuales de la Gobernación Marítima, señalan que de los distintos suboficios desarrollados en el sector de la pesca, existen 51 mujeres pescadoras artesanales, en comparación con los 1.089 hombres registrados. Desde el punto de vista técnico, el trabajo de pescador requiere, para las mismas prácticas, conocimientos específicos que son comunes tanto a hombres como a mujeres, pero existe además una gama de saberes sustentados específicamente por mujeres (Álvarez *et al.* 2017).

Don Roberto, un pescador local, contaba que por los años cuarenta se confeccionaban redes para la pesca de cerco. Él tejía la red en familia, pero solo los varones, siendo su abuelo de quien aprendió. Eran redes para embarcaciones pequeñas que en ese tiempo las hacían de lienza, hiladas igual como las mujeres sureñas hilaban la lana. Don Horacio, también pescador, relata que los primeros pescadores con técnica de cerco aparecen en Iquique entre los años 1958-1960, y de ahí la llevaron al sur. La pesquería de cerco representa el inicio de la producción de harina de pescado en el norte de Chile.

Doña Raquel, armadora de barcos, cuenta que su marido fue el primer pescador que empezó con la técnica de cerco en Caldera. Don Carlos Reynuaba

sostiene que el año 1975 se inicia con el cerco, aprendiendo de dos pescadores de Mejillones, con su lanchón “Oso Yogui”, de 15 metros de eslora. En esos tiempos armaba el sistema de cerco en el patio de su casa. Se encargaban los paños a otros lados, por intermedio de las pesqueras. Antes de eso no existía el cerco en el pueblo. Era la época en que acá salía solo sardina española y anchoa, no existía la normativa de pescar fuera de la milla y se empleaban pequeñas tripulaciones de cuatro o cinco personas. En Caldera, se consolida la pesca de cerco el año 1978 con la captura de jurel y fauna acompañante como caballa y anchoveta, lo que trae asociado el mercado de las redes, surgiendo un nuevo nicho local, de rederas y rederos. Estos arman y remiendan redes para la flota incipiente que trabaja con esa técnica.

Más adelante, el conjunto industrial de la empresa Pesquera Playa Blanca S.A., de propietarios sudafricanos, se emplazó en la punta norte de la bahía Calderilla, en la misma comuna, dando inicio a sus actividades en el año 1982. Algunos de los productos que se procesaban en el conjunto industrial eran aceite y harina de pescado, destinada esta última principalmente a plantas productoras de alimentos de salmón del país. Como forma de darle mayor valor agregado a sus productos, incorpora la pesca enlatada o conservera. También en la década de 1980 se establece la Pesquera Atacama, que funciona con idénticos productos. Ambas dinamizaron la economía local hasta 1996, momento en que la pesca comienza a mermar, lo que

se ve acentuado durante la crisis pesquera de los años 1997 a 1999, llevando a ambas empresas a detener sus operaciones productivas. Posteriormente, a fines del 2004 y en un nuevo escenario económico, estas se fusionan dando origen a Pesquera Bahía Caldera, en alianza con los pescadores artesanales locales que la abastecen con su materia prima.

Es en este contexto que desde el año 1985 la mujer se incorpora y participa activamente como redera en estas empresas. La rapidez y agilidad al momento de usar la aguja de pesca, o las destrezas en tareas como remendar, coser y armar redes de cerco, las posicionó hasta hoy como expertas; reparando en forma grupal en el muelle, próximo al barco, o en galpones y sitios abiertos de propiedad de los armadores, en el sector industrial de la comuna.

TIPOS DE REDES

La clasificación más común para los tipos de redes comprende las lineales y las de bolinche o tipo cerco que usan copo, similar a un embudo de red. Toda

red lleva flotabilidad en un extremo, lograda por boyas, y lastre en el otro extremo, mediante plomos. Las redes lineales más usadas para la pesca son las sardineras, pejerreyeras, congrieras y albacoreras. Para la confección de las redes para pesca, se encargan y compran los materiales, se arman en espacios abiertos. En el caso del congrio, se trata de redes de doble tapa, compuestas por red de albacora en los extremos, y al interior de esta, va una red de monofilamento de cuatro pulgadas.

El tamaño de las redes variará según los requerimientos y el tamaño de la embarcación; para el caso del congrio, desde 25 a 50 o 60 paños. También se elabora en otros tipos de redes, para captura de albacora, dorado, cojinova y pejerrey. Es el capitán de la embarcación el que indica el tipo de red que se debe usar, según el recurso a capturar, también el diseño, el tamaño, el porcentaje adicional para que trabaje la red, peso y boyantez que tendrá esta. Igualmente, para las redes de cerco, el tamaño o alto del copo, en brazas, tendrá variaciones según requerimientos del capitán (Tabla 1).

Nombre científico	Nombre común	Medidas del paño (LxH, en brazas)	Abertura malla (cm)	Tipo
<i>Genypterus chilensis</i>	Congrio	27,7 x 1,1	20 y 4.0	Lineal*
<i>Basilichthys australis</i>	Pejerrey	55,4 x 9	0,5-1,0	Lineal
<i>Xiphias gladius</i>	Albacora	100 x 63	18-20-24	Lineal
<i>Seriola lalandi</i>	Dorado	100 x 17	5	Cerco
<i>Seriola violacea</i>	Cojinova	32 x 7,5	5	Cerco
<i>Engraulis ringens</i>	Anchoveta	100 x 61	0,5-0,75	Cerco
<i>Trachurus murphyi</i>	Jurel	100 x 61	0,5-0,75	Cerco

Tabla 1. Tabla de clasificación de redes. Lineal: usa dos tipos de red: albacorera y monofilamento. Cerco: altura de red incluye bz de red para el copo. Elaboración propia.

PESCA Y GÉNERO

La reflexión en torno al acceso obliga a entrar al tema de género, en la medida en que manejar los recursos implica la capacidad de decisión sobre cuándo y cómo un recurso es utilizado, y por lo tanto, una cuestión de poder, lo cual se cruza con las relaciones de género (Barriga y Vergara 2013). Las mujeres históricamente han desarrollado labores productivas y domésticas que no son reconocidas a nivel formal. En definitiva, ellas cumplen hasta hoy un rol importante en la construcción y mantención del sistema productivo de la pesca artesanal, como también en la mantención de la comunidad, sus asentamientos, y de la cultura y prácticas sociales asociadas a este. A nivel de los oficios pesqueros existe una marcada delimitación de los espacios que son cruzados por el género.

Así, a los hombres se les asocia a la extracción y esfuerzo pesquero ejecutado en el mar, mientras que las mujeres son quienes detentan el espacio terrestre de las caletas (Guerrero *et al.* 2018). Tanto hombres como mujeres se posicionan desde lugares de acción distintos, por lo que su contribución a la creación de un capital cultural como son los bienes patrimoniales también involucra un componente genérico que es necesario de considerar. En el caso de las mujeres, su aporte a la definición del capital cultural ha sido históricamente invisibilizado, consecuencia de un contexto social que ha abogado por reconocer la visión masculina de la cultura (Díaz *et al.* 2019).

En Chile, a partir del año 2000 se comenzó a regularizar y formalizar el trabajo de la mujer en el mar, considerándola en los registros pesqueros. No obstante, la profesionalización de la misma es de escasa formación, poca regulación sobre los modos de trabajo, además de escasa seguridad laboral y social. La mar cumple un significativo rol en la configuración identitaria de la pescadora, en su doble función (Cárcamo y Gelcich 2019).

El oficio de redera se considera un trabajo silencioso pero relevante, aunque el protagonismo de los que salen a la mar reafirma el dominio de la actividad masculina. Sin embargo, se pone en relieve la inestabilidad y precarización constante de la mujer en su labor, donde no siempre hay redes por armar y se vive al día, sin un salario fijo al mes. Pese a lo anterior, ellas cuentan con la ventaja de disponer de su tiempo y hacerse un horario de trabajo, en definitiva, ser su propia jefa, además de administrar adecuadamente sus ingresos, lo que les permite subsistir en tiempos de escasez.

En la medida que ellas adquieren experiencia con la práctica y conocimiento en las redes, logran contratar a otras personas. Pese a esto, no se sienten valoradas dado que al momento de cobrar el producto final encuentran resistencia, por parte de los armadores, para que les pague lo que realmente vale su trabajo.

La relevancia del relato etnográfico como forma de visibilización, empoderamiento y de apropiación a espacios masculinos, resulta esencial para com-

prender el rol de la mujer y su particular modo de producción y vida.

LOS RELATOS

Se describe una de las frecuentes y necesarias labores de mar, tomando los relatos de la señora Carmen y la señora Elizabeth, dos mujeres jefas de hogar, que aprendieron en terreno durante años, dedicando su vida a confeccionar y reparar redes. Se presentan sus historias de vida, una descripción etnográfica que profundiza la labor desarrollada por años en la caleta. Ambas se inician en el rubro por necesidad, como una forma de subsistencia y no como legado de familias pescadoras, sin embargo, logran encantarse con su labor, la cual desarrollan por casi tres décadas. Una de ellas dedicó su vida a las redes de cerco usadas para la captura de jurel, caballa y anchoveta, en tanto la otra a armar y coser redes para la albacora y el dorado.

Carmen Rojas Piñones

La señora Carmen es una mujer emprendedora y de carácter fuerte, su relación con el mar como redera se inicia al establecerse en Caldera, trabajando con sus hermanas. Se especializa en armar redes para la técnica de cerco que utiliza redes de tipo anchovetera y sardinera. Nace un 5 de agosto de 1950, en Copiapó, tiene 69 años, hija de Juan Rojas y Ema Piñones, nacidos también en Copiapó. Es separada, tuvo cuatro hijos varones. Ella relata -año 2019- su llegada e inicios, como redera en Caldera:

Mi mamá trabajaba en comercio y mi papá también, vendían pancito, traían aceitunas de la hacienda San Pedro, éramos 13 o 14 hermanos y llegamos hasta sexto básico no más (...). Mi marido era inspector de colegio, del Liceo de El Salvador, después que me separé hice séptimo, octavo y la media en el Salvador, estaba sola allá, me vine y mi familia estaba radicada acá, llegué por necesidad, para poder trabajar y mantener a mis hijos. Me vine a Caldera con ellos, entonces yo empecé a trabajar y los cuidaba mi mamá. Mis hermanas mayores y otras menores, igual trabajaban en red. Ellas estaban en "La Playa Blanca". Era bien pagado en ese tiempo, con las pesqueras, como eran extranjerías, venían con otro sueldo diferente, nos contrataban con 8 horas, más el sobretiempo que lo pagaban bien, porque rompían muchas redes. Mis hermanas, ellas me llevaron a trabajar, hablaron con el jefe y entré a trabajar allá. Tenía como 4 o 5 hermanas en la pesquera. Yo tenía 30 años cuando llegué a trabajar acá po, yo viví en Caldera igual antes, de los 15 años trabajaba en "La Huasquina" cuidando al Raúl Araya, era su niñera.

No nos capacitaban, solamente nos pasaban la aguja y las otras rederas más antiguas que estaban ahí nos enseñaban, también mis hermanas, de repente el jefe también daba instrucciones: se cose aquí, se cose acá, se toma esa malla... y con eso partíamos. Las navetas las traía la pesquera Playa Blanca, venían los fardos de redes que compraban ellos para allá pa Corea, las traían de allá, y venían dentro de los fardos montones de agujas que las distribuía el jefe. De ahí fui aprendiendo, fui miran-

do cómo se hacen las cosas. A coser y a cortar, pero siempre nos supervisaban el trabajo, si estaba malo teníamos que descoser (...). El porcentaje es diferente de las redes grandes, con las redes artesanales. Por ser, las redes de los barcos grandes usaban en ese tiempo un porcentaje mayor como del 40% y las chicas un 25% del encabalgue.

Estuve cinco años no más en la pesquera y me independicé, fui la única, en ese tiempo tenía como 35 años y seguí solita independiente desde esos años hasta ahora, con la ayuda de Dios. Me cambió todo, cobraba muy barato y yo quedaba debiendo a los rederos y tenía que pagarles de lo que yo ganaba. Pagué el noviciado como toda persona hasta que aprendí a cobrar los precios y todo, para que alcanzara la plata pa todos los rederos. Entonces yo subcontrataba por el tiempo, por las horas, hacíamos trato (...). Por reparar un paño se cobra 40 mil pesos, por ejemplo, por encabalgue una red albacorera están pagando 40 mil pesos y son 100 brazas que tiene que culebrear con cabo, con plomo. Las 40 mil son por las 100 brazas, pero ellos también a veces remiendan y por tapar esos hoyos que se producen también tiene un precio eso. Es más, a veces se han demorado un año las personas en pagarme.

La red para el dorado se paga como un trato, es un trato que vale tanto y en tantos días terminamos, de esa manera. Esta red no sale tan a cuenta, el dorado no está todo el tiempo. La que más remuneración deja es la red anchovetera de los artesanales de cerco, no se rompe mucho, pero con los años se va quemando y hay que ir reparando paños. Es

más caro hacer una red anchovetera, en cuanto a gastos del armador, y también para pagarle el sueldo a los rederos. Una red de esas puede costar más o menos 70, 80 millones de pesos, porque van los corchos, cadenas, plomo, los cabos y los rollos de cabos son caros, todo eso. He hecho redes nuevas completas, nos dan los fardos, los rollos de cabo, todo, y hay que armarla. Después, al terminarla, viene el camión de parte de ellos, que pagan el flete y yo tengo que esperar que la suban a la lancha pa ver que no le quede ni un detalle.

Empecé con los artesanales, con los Muñoz que llegaron del sur, fui aprendiendo lo que me faltaba y al que le decían “el ojo”, le empecé a trabajar a él en las redes y me fui perfeccionando. Mis hermanas siguieron en las pesqueras en esos tiempos, yo les daba pega de vez en cuando, también porque no siempre tenía pega, pero yo seguí constante con esto gracias a Dios, llevo 36 años (...). Hay muchas personas que también trabajan en esto, en ese entonces trabajaban en la pesquera más de 40 rederos, había muchas mujeres también, más mujeres que hombres. Más o menos por el año 1982, 1983, por ahí (figura 1).

Al describir un día de rutina o faena normal como redera, Carmen Rojas señala:

Los materiales que se ocupan son las navetas, el hilo, los cabos, los corchos, plomo o también cadena, y para cortar, cuchillo. Hay punteros también, que es como una aguja grande con un orificio para coser la malla chiquitita, la anchovetera. También se llaman navetas, más grandes pa las redes albacoreras. Los

Figura 1. Señora Carmen reparando redes de cerco.

armadores compran todo el material, nosotros la obra de mano nomás. Llegamos a las nueve de la mañana hasta la una de la tarde porque vamos a almorzar a la casa. Cuando partimos con una red nueva, son paños, vienen fardos sellados entonces uno va abriendo y va uniendo, no es que nosotros tejamos todas las mallas, no somos tejedoras, ¡no!, nosotros unimos paños, es así como coser una cortina que se va armando por líneas, y empezamos de cero a armar. Depende del porcentaje, es como funciona la malla. El porcentaje es el número de mallas medidas por el embande o encabalgue, cuando contamos las mallas hay que concentrarse.

Después de almorzar en la casa, volvemos como a las tres hasta las seis de la tarde más o menos. Todos los días es lo mismo. En general se desarrolla todo el año la actividad. No había temporadas, cuando ellos salen a la mar, eso es rápido porque si se les enreda o rompe la red, ellos nos llaman. Por ejemplo, si nosotros empezamos a las tres de la tarde y la lancha sale a las cuatro de la mañana,

tenemos que estar ahí hasta terminarla, no podemos dejar lancha en puerto por tener red en tierra, tenemos que estar ahí hasta que terminemos. A veces yo me amanecía hasta las seis o siete de la mañana, toda la noche y mojadadas, soportando el olor a pescado que, para mí, yo no estaba acostumbrada a esos olores. No era siempre así, cuando estaba la temporada fuerte había emergencias en las redes y había que hacerlas.

Los paños que van en la lancha son muchos, por ejemplo, un cuerpo tiene 15 paños, 30 brazas de alto, por 33 de largo encabalgado, son paños de 50 de largo, son relativos los cuerpos, pero esos paños son muchos, las redes son por lo menos de 200, 240 o 280 brazas. Cuando termina la temporada, ellos bajan a tierra y aquí les arreglamos las redes con más tiempo, pero a veces había días que uno casi no dormía, cuando había mucha pega con mis hermanas trabajábamos hartos. Y ahora como no es tan grande la red... una red de dorado que es bajita y muy liviana la malla, no se necesitan más personas.

Respecto de las condiciones de trabajo, cuenta lo duro que eran algunos días:

Eso sí que a veces en la noche cuando vienen las lanchas, el olor a pescado de la bodega molesta un poquito. A mí me afecta más el olor que el frío, yo no soy friolenta, yo cuando estaba más joven y yo trabajaba con una polerita no más y estaba garugando, la verdad que no sentía frío. Muy pocas veces, cuando están muy apurados en que salga la lancha, los dan alguna cosita pa comer ahí en la lancha. A veces he estado sola pero por poco tiempo, como es familiar el asunto.

Al preguntarle por alguna superstición en este oficio, agradece no serlo:

No soy supersticiosa, los pescadores son supersticiosos, ellos, muchas veces no les gusta que le digan que le vaya bien, tiene que decirle que les vaya mal. Cuando termina la faena uno, y ellos se van a la mar... ya niños que les vaya mal. Igual que la minería son supersticiosos, que las mujeres les traemos mala suerte, pero todo lo contrario, no traemos mala suerte (...). Todos los días yo me encomiendo a Dios cada día, le digo al señor que los cuide mi casa y que nos cuide acá en el trabajo, porque de repente uno puede estar expuesta a un accidente, cualquier cosa (...). La ceremonia que más se escucha es la de San Pedro, yo no participo, antes yo participaba. Cuando era más joven salía en las lanchas, me invitaban, pero ya hace tiempo que no participo en esas actividades.

En relación a lo que simboliza este oficio y Caldera, ella comenta:

Para mí, Caldera es todo, porque he vis-

to otras ciudades, otros lugares, Iquique donde viví algunos meses, pero siempre echo de menos Caldera, es mi barrio, es mi casa. Siempre me pongo a pensar, si po, aunque en ocasiones como cuando contamos las mallas, no. Es bonito este trabajo porque es todo manual. Todos los días es lo mismo, es una rutina, pero es hermosa esta rutina. Me gusta har-to, todavía me gusta, no lo cambio por nada. Porque ya esto ha sido parte de mi vida, es parte de mi vida ya.

En Caldera, éramos como 60 rederas mujeres cuando estaba Atacama y Playa Blanca. Como 25 o 30 mujeres Playa Blanca y la Atacama también unos 18 o 19 mujeres, aparte de los hombres, porque éramos mixtos nosotros, porque las mujeres somos con la aguja más rápidas. La Auri, ella es presidenta de un sindicato alguero, pero es mixto. Yo estoy en el sindicato de tripulantes por ser redera, por la misma profesión yo trabajo en las lanchas y todo eso. Mis hermanas ya no están porque muchas de ellas ejercen esporádicamente. Se integró otra niña, la Pili y ahora hay como 8 o 10 mujeres. Algunas algueras, pero tienen que tener su RPA (Registro Pesquero Artesanal). Yo tengo matrícula de tripulante artesanal y también del alga, es de pescador artesanal la matrícula. Tengo RPA para sacar huiro y pelillo, para esas cosas. El de tripulante o pescador me pedían antiguamente para yo poder subirme a los barcos como estaba a cargo de las personas, me pidieron mi matrícula de artesanal, para poder andar en el barco, ir a probar la red de repente salir, tenía que tenerla. A muchas yo les daba oportunidad para que trabajaran, un pololito chico, cosían conmigo, igual les enseñan-

ba y después les pagaba, a muchas personas yo les enseñé a coser.

Relata una anécdota, de las tantas que vivió en su trabajo:

En ese tiempo, yo también salía a navegar cuando me cambié de acá a la Atacama, entonces, resulta que en ese tiempo estaba como jefe de flota don Rodolfo del Pino y él me decía, como yo era redera, Carmen ándate en este barco y yo salía a navegar tres o cuatro días sin ver tierra. A mí me llevaban a observar no más, porque yo no tenía idea que para ellos yo era una cábala, salía la lancha y el barco llegaba completo al otro día. Después me decía Carmen súbete a ese barco. Me pedían de los barcos para que yo fuera con ellos y llegaran completos. La primera vez sí que vomité po, me marié. El jefe de flota tenía ese ojo, él me embarcaba, coincidía siempre que yo zarpaba y el bote venía completo con pescado.

Finalmente reflexiona la señora Carmen, quien desarrolló toda la vida su oficio en torno a las redes de cerco y al mar, permitiéndole el sustento y una particular forma de vida,

Gracias a dios no me quejo, me ha ido bien, porque no he tomado, no he fumado, entonces puedo invertir también y guardar la plata, porque no toda la vida uno va a tener lo mismo y los años ya pasaron, ya no soy joven. A una mujer le recomendaría que ellas se esfuercen no más, porque es bonito este trabajo, yo recomendaría este oficio a otras mujeres porque sirve pa su sustento igual po, yo no lo cambiaría por nada. Muchas veces pasamos inadvertidas, siendo que la

mujer se esfuerza mucho también para llevar los alimentos al hogar. Yo admiro a estas personas que están sacando algas en el agua en invierno.

Elizabeth Gumucio Luengo

La señora Elizabeth es una mujer trabajadora y perseverante, le apodan Licha, una redera dedicada desde el año 1985, por más de 35 años, a trabajar en este oficio. Se especializa en armar y coser redes albacoreras. Nace un 13 de agosto de 1959, en Santiago. Sus padres se llamaban Orlando Gumucio y Flor Luengo. Tiene una pareja con la cual actualmente convive. Tiene dos hijos. Así cuenta sus inicios en Caldera:

Yo viví en Copiapó, nosotros nacimos en Santiago, nos criamos en Copiapó y nos radicamos en Caldera. Yo me vine con mi pareja pa acá pa Caldera en el año 1982, y de aquí de Caldera nos íbamos a ir a Antofagasta o a Iquique. Vinimos a juntar plata pa irnos después, en la pesca porque mi pareja es pescador. Y nos quedamos acá, para vivir es tranquilo (...). A mí me atrajo el trabajo que había acá, en Copiapó no hay trabajo. Bueno yo trabajé en la aceituna, en el empaque de uvas, tomates, papas, de todo. Yo trabajo desde los 17 años, y trabajaba en dos pegas, no en una, terminaba una y me iba pa la otra. Eso es lo que dejaba.

Su relación con el mar es por su pareja quien es pescador. Así relata sus inicios en las redes:

Me gusta Caldera, aquí yo tengo pega todo el año, no me falta. El que dice que no hay trabajo es una gran mentira, uno tiene que moverse (...). Trabajar en redes

era también porque había una necesidad, mi hermana me invitó porque yo le dije que no tenía trabajo y así fue como partí trabajando en las redes. El jefe me pasó la pura aguja po, no me capacitó. Era un sitio grande a pleno sol y me fui mirando cómo iban cosiendo a medida que iba caminando, a uno de los niños que estaba trabajando, ahí me senté en una banca a coser. Empecé a mirar, las junté y empecé a coser, tenía que aprender sí o sí y lo hice, no es difícil la red, la red es lo más fácil, si la cuestión era que yo tenía que ser rápida y aprender luego, después llegó el jefe y me dijo, mira Eli, aquí tení que aprender altiro, sí o sí. Aquí tiene que aprender a cortar, a poner parches, a sacar cabos, a sacar corchos, todo me dijo porque aquí no te va a dar plata, la plata se gana en el muelle. A los dos días me fui al muelle porque aprendí, la red nunca se ha trabajado dentro de un galpón.

Yo partí el año 1994, después cerró la Atacama y me fui a la Playa Blanca y ahí aprendí, trabajamos en redes. Primero uno aprende lo que es costura, parche, porcentaje y todo el asunto y después aprende como armarla, porque eso se hace por cuerpo. Después cerró Playa Blanca y ahí me retiré, empecé a trabajar sola, particular, como contratista, me quedé sin pega el 2003, empecé haciendo de todo un poco, trampas jaibe-ras, para los camarones. Redes lineales también hice, esas redes se ocupaban pa los congrios o pa la pesca de orilla; redes doraderas, cojinoberas, sardine-ras, pejerreyeras, todo tipo de red y de albacora, que es lo que más armo ahora, también hago chinguillos, todo lo que sea redes.

Dejé después la red de cerco porque mi hermana se tiró con eso, entonces pa no quitarle la pega a ella, porque aquí hay poca pega de redes, le dije que ella trabajara en eso y yo trabajaba en otra cosa. Entonces ahí quedó mi hermana. Después postulé a un proyecto, me lo gané, compré harta red y empecé a vender redes armadas. Yo trabajo de todo, pero cuando salen pegas las hago, porque ahora no es igual que antes, antes yo salía todos los meses. Si salen pegas yo las hago igual, cualquier tipo de red. Por ser ahora yo tengo tres redes lineales que tengo que armar, esa es para el pescado de orilla, estoy armando ahora una trampa pa las jaibas y tengo un coco doradero que también estoy armando.

Como alternativa de ingreso, cuando no tiene trabajo con redes, su marido que trabaja en las jaibas, le ofrece sacar carne de animal. Ya lleva como tres años en eso.

La señora Elizabeth describe una faena normal, como también las condiciones de trabajo:

La red anchovetera lleva dos tipos de red, la de reineta es grande, de una pulgada y media a dos pulgadas. La de reineta es la que refuerza la red que es más fina. Entonces en caso de un rajón, la red no se corta completa. Se arma el paño al cabo, uno tiene que unirlo al cabo, se hace el encabalgue que se llama. Nosotros hacemos tres, hasta cuatro paños en el día. El paño mide 100 brazas, y depende del porcentaje que ellos pidan, si ellos piden al 50% al 60%. El porcentaje es para darle el movimiento a la red, para que pille, pa que el bicho le atraiga,

porque después le ponen unas luces a la red y ahí se agarran de la red y quedan amallaos, al meter la cabeza no pueden salir. Entonces todo eso tenía que aprenderlo, porque era nuevo para mí, si yo no conocía ni la red.

Nunca nos pasaron nada, ni un gorrito, bloqueador, nada. Para trabajar con la ropa de uno no más, no los daba nada. Y siempre fue así, con sol, la red se trabaja así. Las colaciones, teníamos que prácticamente arrodillarnos pa que nos dieran. Cuando íbamos al muelle, los barcos siempre nos convidaban el café, los sándwiches, los tripulantes nos convidaban. No se usaban botas y nunca hubo implementos de seguridad, nada. Podrían haberlo hecho pero nunca se hizo. Cuando uno trabaja en tierra es sentada, pero cuando está en el barco de pie no más, porque uno no se puede sentar porque se moja entera. Varias veces hubo accidentes incluso una vez un niño se rompió la cabeza con los plomos, cuando se está cargando la

red a un camión para llevarla al muelle la grúa levanta, entonces uno tiene que fijarse que no caigan los plomos.

Relata que en terreno, para trabajar la red de los barcos, se debe hacer toda una maniobra:

Extender la red en tierra era mucho trabajo porque había que buscar una grúa pa tener la tela ahí, tenían que estar los tripulantes. Cuando era menos la pega, era en el barco, y cuando no, se bajaba a tierra, teníamos la red ahí a mano, lista pa poder trabajarla. Persona que no sabe mira un bulto y dice cómo se hace esto, yo miraba así al principio, porque no sabía. Dejan el sector abierto y separado, entonces ellos van subiendo la red y donde está malo lo sacan y ahí se va cosiendo y sigue avanzando la red y nosotros cosiendo. Elegían a las mujeres más rápidas porque de eso se trataba la pega del muelle, era rápida (figura 2).

Figura 2. Señora Licha encabalgando redes de albacora.

En relación a la faena desarrollada, los materiales para trabajar y el valor de hora en función del costo de vida, ella cuenta:

Se pagaba igual a mujeres y hombres, por hora. La única pesquera que trabajaba con gente, es decir, con el capataz y una trabajadora, era la Playa Blanca. Ahora están pagando ahí en la pesquera como 15 mil pesos diarios, por coser las ocho horas completas. Después de las ocho horas recién viene el sobretiem- po, y el sobretiem- po lo sacan por los 15 mil pesos, es proporcional. Hay gente que sigue de largo varias horas. Yo he trabajado de corrido 24 horas seguidas, comiendo las colaciones que correspon- den. Uno cuando está activo trabajando no da sueño, después cuando deja de trabajar da sueño.

El hilo, la tela, todos los materia- les son de ellos, nosotros llevábamos la pura aguja. La malla se pone en una banquita o un gancho cuando está en el barco. Los rederos siempre fueron mal mirados y nunca fueron catalogados como un trabajador, así que nunca se preocuparon. Por ser rederos, no se da- ban cuenta, o a lo mejor sí, que si el rede- ro no está, el barco no sale. El redero es clave, pero nunca se valoró. Se valoraba el mecánico, el tripulante, el capitán, el motorista, todo, menos el redero. Hasta la fecha, si sale mal algo, es el redero el que hizo mal la red. Además, no pagan lo que tienen que pagar. En todo caso, la misma gente tiene la culpa, los mismos contratistas tienen la culpa, porque antes cuando yo trabajé en Playa Blanca, mi jefe me dijo: Elizabeth puede trabajar usted conmigo afuera como contratista, usted a cargo de la red. Yo no me decidía

a trabajar sola, fue más o menos como el 2001. Él en ese tiempo cobraba cinco, seis hasta siete millones de pesos por una red y no decían nada.

En cambio, ahora un armador no paga más de uno o dos millones de pesos por armar una red, y armarla po, hay que tener tiempo pa armarla. Para armar una red con diez personas, mínimo 20 días. Con lo que están pagando no se alcan- za a hacer un sueldo adicional, por eso le digo ahora no están pagando lo que deben. Mire un redero le cobra 20 mil pesos diarios, además del sobretiem- po, más colación. Si yo recibo una red, mí- nimo tendría que estar cobrando unos cuatro millones de pesos, porque a las personas tengo que pagarles pa traba- jar, y además yo trabajo también. Una persona el domingo no le va a cobrar 20 lucas. Me dicen que soy carera, ellos no ven eso.

Éramos rederos como contratistas, las únicas personas que hacen redes es la señora Carmen, mi hermana Pili, que ahora es tripulante, y yo. Yo tengo que trabajar igual, yo no puedo darme el lujo de supervisar o algo, si me tengo que quedar más tarde lo hago porque a mí me interesa sacar la pega antes, porque o si no yo no gano plata. No queda con plata uno, se queda debiendo. Cuando yo empecé a trabajar, yo cobraba. Yo trabajé con siete barcos allá en Chaña- ral, tenía a cargo como 15 personas, en esos tiempos se pagaban diez mil pesos diarios más colación, yo cobraba cuatro o cinco millones de pesos, y me los pa- gaban, pero acá no po. Tienen que pagar altiro, porque la gente que trabaja con uno le cobra altiro. Lo otro que no te pa- gan impuestos po, no te pagan el 10%, nada.

Acá hay una persona que hace redes para vender a los armadores, a los dueños de barcos. Él manda a hacer y después se las vende a ellos, el mínimo cobra 26 millones de pesos por una red, y sale más menos entre 15 o 16 millones. Aquí nunca se ha podido hacer nada, porque la gente no ayuda, no acompaña. El problema es que aquí hay tres personas no más que están trabajando, ahora se metió el hijo de la Carmen. Reciben pegas, y no sacan la cuenta de los costos. Por eso yo no trabajo en eso, por eso le digo yo trabajo en la albacorera, nos dan 24 paños, con cinco personas se arman en una semana, es rápida y sale un poco más a cuenta, queda un resto de plata. Aunque también bajaron los precios, los costos.

Yo digo (...), “le cobro tanto” (...), me responden “¡no!, es que nosotros vamos a poner la gente, vamos a poner los tripulantes”, y después te mandan a la chuña los tripulantes y te dejan sola trabajando, no hacen la pega. Entonces ahora, yo no trabajo si no me pagan lo que yo voy a pedir. He escuchado de los jefes y por los mismos tripulantes, esta vieja me la hizo mal, nunca son ellos los que trabajan mal, sino, el que armó la red lo hizo mal. Comprar redes sería bueno, pero, ¿y la plata de dónde? Si no tiene seguro, no le dan un crédito, no le dan nada. Porque 16 millones de pesos no es mucho po, que la venda en 20, 25 millones, se gana.

Los armadores no quieren pagar lo que se cobra por coser o armar redes, muchas veces por pagar barato se genera un problema, porque no quedan bien y la buscan a ella para solucionarlo:

El problema de ustedes es que no quieren pagar lo que les digo yo, porque

si ustedes pagaran, estarían pescando y ganarían más, ahora están perdiendo. Trabajamos en familia con mi pareja, nietos, con todos po, armamos acá, en el patio. El que tiene terreno nos pasa el terreno de él, el que no... buscamos un terreno y la armamos. El huasquino, por ejemplo, tiene terrenos en todos lados po, la última red se la arreglamos ahí al frente de la playa copiapina, ahí tiene un terreno que ahora arrendó.

A las ocho de la mañana, ahí ya se estaba en el terreno asignado o en el barco. Lo otro que cuando trabajé allá en Chañaral nos íbamos a las siete de la mañana y nos veníamos a las seis o las siete de la tarde. La colación era relativo, ocasional, a veces yo tenía que comprar colación pa mis trabajadores. A veces había que andar buscando trabajadores. El día completo eran las ocho horas normales, a no ser que fuera apurada una red y tenían que hacer el sobretiempo hasta terminarla.

Fue disminuyendo el pago, eso fue más la culpa de nosotros mismos porque, una suposición, si yo cobraba cuatro millones de pesos y el armador iba donde la Carmen y le decía yo te cobro dos millones, iba donde otra que le cobraba un millón no más, pero no se daban cuenta de lo que costaba. El porcentaje para darle a la red, uno pide el 25, otro pide el 35, otro el 40. Es para que el cerco sea más holgado.

La señora Licha cuenta como es una red doradera, la que arma normalmente con su pareja, en el patio de su casa:

Está compuesta por tres paños de 100 brazas de largo cada uno, más un 50% de porcentaje de trabajo, lo que da 360

brazas de largo total y el alto de la red es de diez brazas. Para el copo se dan siete brazas adicionales a las diez brazas de alto (figura 3).

Figura 3. Red doradera acopiada.

Trabaja con un plano bien detallado. Aparecen los cuerpos de la red a reparar, va marcando, lo que le ayuda al momento de cobrar. Al respecto, agrega:

Nosotros usamos un plano, a veces nos llaman para la reparación de dos cuerpos nomás, el resto estaba hecho. Ellos no tienen plano, no tienen idea de redes, no saben nada de redes, ni el capitán sabe. Entonces, yo armo, ya si me dicen, “sabí que hácete una red nueva”. Me pasan todo el material, le pido el material.

Entonces yo, a medida que voy armando el cuerpo, voy armando el plano, a medida que le voy dando el porcentaje y todo, entonces, todo eso yo se lo pongo al plano. Después, cuando ellos venden la red, me preguntan, “¿cuántos cuerpos trae? ¿cuántas medidas trae?”. Yo tengo todas las medidas. Es igual que el número de hilos que dentran.

Al consultarle por el consejo que le daría ella a una mujer que quisiera dedicarse a las redes, responde:

Que aprenda bien y que aprenda a cobrar, que no se deje llevar por los demás y si no recibe la pega, mala suerte no más, busque otra. Yo por eso no recibo pegas po, si no me pagan lo que cobro no me dan la pega, sencillito. Pero como no dependo de eso, no más no me caliento la cabeza. Porque nosotros buscamos las redes chicas, hasta cuando aparecen... “sabí que me hicieron mal la red me la podí armar de nuevo”, es culpa de ustedes no más, yo cobro lo que cobro.

Respecto a lo simbólico del mar y lo que representa este trabajo para ella, señala:

Es bonito trabajar arriba de los barcos, claro que a veces se mareaba hartito uno, pero es bonito. Nos pegábamos los resfalones de repente, la mar cuando está muy mala se pega los porrazos. Una vez pasó así la grúa, yo estaba pará y la grúa pasó así, el puro vientecito sentí, se le resfaló el gancho de la grúa. En Chañaral íbamos una vez a un barquito a arreglar una red y nos tuvieron que llevar a embarcarnos en un bote para llegar al barco y, qué pasa, que el bote lo llenamos con tela, completo así nos subimos

arriba de la tela y menos mal que estábamos cerca de la orilla, aunque yo no sé nadar, ah y le dio guaraca el motor y después ya íbamos sentá conversando re bien cuando vimos pa atrás y estaba ardiendo el motor que se apagó sólo.

Así, la señora Elizabeth, quien ha dedicado su vida en torno a las redes y el mar, siente que no es bien valorado este oficio y que, en este, no se paga lo justo. Sin embargo, agrega que es bonito trabajar arriba de los barcos. Su oficio le encanta.

REFLEXIÓN FINAL

La imagen femenina ha sido históricamente invisibilizada en las actividades del mar, otorgándole un espacio secundario en las labores de pesca, buceo y recolección (Díaz *et al.* 2019). También en Caldera la pesca constituye una actividad androcéntrica liderada por hombres, mientras que el espacio de las mujeres queda reducido e invisibilizado. Se instala el tema del género como una condicionante en los roles sociales, dejando a la mujer en una posición de subordinación. No obstante, existen hoy armadoras o dueñas de barco, no así mujeres tripulantes. Del mismo modo, todavía hay sindicatos y agrupaciones donde es restringido el ingreso de la mujer.

En la década de 1980, con la llegada a Caldera de dos plantas de harina y aceite de pescado, surge el nicho de los rederos y rederas. Como un nuevo suboficio o especialización productiva artesanal, que se desarrolla en ese nuevo contex-

to dinamizando la economía local, en el que la mujer responde de mejor forma y permite un ingreso para el sustento de sus hogares, se transforma su actividad en un modo de vida. Para el caso de trabajar con las redes, fue una actividad más amigable para la mujer y de menor resistencia para el hombre, tal vez asociado a labores de remienda y costura, tradicionalmente propias del género femenino.

Con el tiempo, solo permanece una pesquera en el puerto que recibe la pesca de las embarcaciones artesanales que implementan la técnica del cerco. Así es posible ver aún a las mujeres que están cosiendo y refaccionando sus redes, cumpliendo un rol en territorio de hombres. De esta manera, por años las mujeres han desarrollado labores de mar, adquiriendo conocimientos y saberes, dejando huella en trabajos precarios y de esfuerzo, pero igualmente relevantes para que el pescador se haga a la mar con sus redes y pertrechos. Acá, tanto para la pesca pelágica como demersal, el rol del hombre es protagónico. Sumado a condiciones de precarización del entorno, hacen que la mujer genere formas de sustento ligados a labores relacionadas con la pesca.

Sin embargo, la especialización artesanal basada en el género, permite señalar una participación diferencial al interior de procesos económicos particulares. Cobra fuerza reconocer el trabajo femenino en un extenso ámbito de actividades que muchas veces habían sido consideradas de dominio masculino (Wiesheu 2006). El trabajo doméstico

vuelve a ser clave al momento de comprender las relaciones de género en torno al trabajo y, en específico, asociado a la manera en que las mujeres se deben integrar a la oferta laboral disponible en condiciones en que aún no se resuelve el contrato de género frente a la estructura social actual (Díaz *et al.* 2019). Así, es relevante reconocer y poner en valor el trabajo de las mujeres en la pesca artesanal, las que cumplen roles de suma importancia en este sector económico, realizando prácticas cotidianas auto-sustentables, aportando socio productivamente tanto en su hogar como en su entorno local (Cornejo y Palacios 2020).

AGRADECIMIENTOS

Se agradece a las mujeres rederas que generosamente se han dado el tiempo de contarnos su experiencia de vida en torno a los oficios y labores del mar: Carmen Rojas Piñones y Elizabeth Gumucio Luengo.

REFERENCIAS

- Álvarez, M., G. Stuardo, D. Collao y C. Gajardo 2017. La visualización femenina en la pesca artesanal: transformaciones culturales en el sur de Chile. *Polis* 46(16): 175-191.
- Barriga, J y V. Vergara 2013. Construcción y relaciones de género en la producción pescador/alguera: El caso del sindicato de pescadoras y algueras de Coliumo. *Ponencia presentada en XXIX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología*, Santiago.
- Cárcamo, S y S. Gelcich 2019. *Mujeres navegantes y de orilla. Innovación y tradición alimentaria con sabor a mar*. Centro UC, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
- Cornejo, M. y J. Palacios 2020. *Mujeres entre olas del mar*. Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Santiago.
- Díaz, R., C. Georgerino, M. Rodríguez, J. Valdés y G. Villablanca 2019. *Mujeres recolectoras y algueras de Queilén. Saberes y prácticas del borde costero chilote*. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Santiago.
- Guerrero, R., P. Fuentealba y V. González 2019. *Mujeres del mar: Memorias del oficio pesquero-artesanal desde el relato de pescadoras del Área Metropolitana de Concepción*. Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Universidad de Concepción, Concepción.
- Wiesheu, W. 2006. Arqueología de género y patrones de especialización artesanal. *Cuicuilco* 13(36): 139-149.